

Darwin AAS Basxy

Einführung und Überblick

Dieser Report enthält die deskriptiven Statistiken der Energie- und Ressourcenverbrauchsmessung “Baseline Basyx”. Es wurden $n_M = 30$ Messdurchläufe und $n_B = 0$ Baselinedurchläufe ausgewertet.

Übersicht

Größe	Gemessener Wert (Szenario)
Mittlere el. Leistung	NA W
Mittlere el. Arbeit	1,06 Wh
Mittlere CPU-Auslastung	76,37 %
Mittlere RAM-Auslastung	$8,3636 \times 10^4$ % oder MByte
Über Netzwerk übertragene Datenmenge	276 MByte
Permanentspeichernutzung	194,34 MByte

Bei der ausgewerteten Messung handelt es sich um die Messung eines Nutzungsszenarios. Die in der Tabelle aufgeführten Ergebnisse sind damit entsprechend als Kriterien unter 1.1.4 “Hardware-Inanspruchnahme bei normaler Nutzung unter der Annahme einer Standardkonfiguration und eines Standardnutzungsszenarios” des Kriterienkatalogs zu erfassen.

Auszug aus dem *Kriterienkatalog für nachhaltige Software*¹:

"Wie hoch ist die Inanspruchnahme der bereitgestellten Hardwarekapazitäten beim Betrieb des Softwareprodukts?"

*Als Hardware-Inanspruchnahme wird hier das Integral der Hardware-Auslastung über die Ausführungsdauer eines Standardnutzungsszenarios verstanden. Die Maßeinheiten für die Hardware-Inanspruchnahme sind Einheiten für Arbeitsleistung, wie %*s (Prozessorarbeit), MByte*s (Arbeitsspeicherarbeit) und MBit/s*s = MBit (im Netzwerk übertragene Datenmenge). Anders als bei den vorangehenden Kriterien 1.1.1 – 1.1.3 wird bei der Hardware-Inanspruchnahme also auch die Ausführungsdauer berücksichtigt. Zur Erläuterung: Wenn ein Programm A doppelt so viel Prozessorleistung, Arbeitsspeicher oder Bandbreite beansprucht wie Programm B, um ein gegebenes Standardnutzungsszenario zu erledigen, aber dafür den Prozessor, Speicher oder die Bandbreite nach der Hälfte der von B benötigten Zeit wieder freigibt, so ist die Hardware-Inanspruchnahme beider Programme gleich hoch.*

Die Hardware-Inanspruchnahme wird als Produkt aus mittlerer effektiver Hardware-Auslastung und der zur Ausführung des Standardnutzungsszenarios benötigten Zeit berechnet. Die Ausführungsdauer ist dabei für alle Hardwarekapazitäten gleich hoch.

Indikatoren:

- a) *Messung der Prozessorarbeit bei Ausführung des Standardnutzungsszenarios unter Standardkonfiguration*
- b) *Messung der Arbeitsspeicherarbeit bei Ausführung des Standardnutzungsszenarios unter Standardkonfiguration*

¹<http://green-software-engineering.de/Kriterienkatalog>

- c) *Messung der Permanentspeicherarbeit bei Ausführung des Standardnutzungsszenarios unter Standardkonfiguration*
- d) *Messung der übertragenen Datenmenge für Netzzugang bei Ausführung des Standardnutzungsszenarios unter Standardkonfiguration"*

Energieverbrauch

Zunächst werden die Energieverbrauchsmessungen betrachtet und ein Graph gezeigt, in dem die Leistungsaufnahme des System under Test (SUT) während der Messung des Szenarios gemittelt wird. Danach zeigt der Report das gleiche Diagramm für die Baseline-Energieverbrauchsmessungen. Anschließend wird für die Energieverbrauchsmessung die mittlere Standardabweichung der Messungen und Baselines für alle 121 Sekunden der Messung berechnet. Dies dient der Überprüfung der automatisierten Lastgenerierung. Schließlich wird für den Energieverbrauch die mittlere elektrische Arbeit der Baseline-Messungen berechnet und diese von den elektrischen Arbeit der Szenario-Messungen subtrahiert. Somit ergibt sich für jede Messung der um die Messhardware und Betriebssystem korrigierte Energieverbrauchswert der Software.

Ressourcenverbrauch

Im Anschluss an den Energieverbrauch zeigt der Report die Ressourcenverbräuche für die Messparameter (im Folgenden als Ressourcen bezeichnet)

- Prozessorauslastung [%],
- RAM-Belegung [%],
- Festplattenaktivität (lesend und schreibend) [Bytes],
- Netzwerkaktivität (sendend und empfangend) [Bytes] und
- Größe der Auslagerungsdatei [%].

Auch hier wird zunächst für jede Ressource je ein Graph des gemittelten Ressourcenverbrauchs über die Messungen und Baselines gezeigt. Es folgt für jede Ressource die deskriptive Auswertung anhand des Mittelwertes der gesamten Messungen, des Mittelwertes der Baseline und des um die Baseline korrigierten Mittelwertes der Messungen.

Auswertung der Energieverbrauchsmessung

Abbildung 1: Graph der gemittelten Leistungsaufnahme der Messungen des Szenarios

Abbildung 1 enthält alle Messungen der Leistungsaufnahme des SUT während der Messung des Szenarios. Die Messwerte der $n_M = 30$ Wiederholungen sind in grau dargestellt. Aus den Messungen wurde für jede Sekunde ein Durchschnittswert gebildet (rote Linie).

Berechnung der mittleren Standardabweichung

Zum Zwecke der Überprüfung der automatisierten Lastgenerierung wird die mittlere Standardabweichung der Messungen und Baselines für alle 121 Sekunden der Messintervalle berechnet. Diese ergibt sich aus $\bar{s} = \frac{1}{121} \sum s_n$, mit $s_n = s_1, s_2, s_3, \dots, s_{121}$

Die mittlere Standardabweichung pro Messpunkt beträgt bei den vorliegenden Energieverbrauchsmessungen also 3,0931642 Watt, bei einem Mittelwert von NA Watt.

Berechnung der elektrischen Arbeit

Zur Auswertung des durch die Software induzierten Energieverbrauchs wird zunächst die verbrauchte elektrische Arbeit in Wattstunden [Wh] der Baseline berechnet als $W_{el} = P \cdot t$. Da die Messungen der elektrischen Leistung des Messgerätes P_n mit einer Abtastrate von $F = 1\text{Hz}$ aufgezeichnet werden, gilt für die Berechnung der Arbeit insgesamt:

$$W_{el} = \frac{1}{3600} \sum_{n=1}^m P_n, \text{ mit } P_n = P_1, P_2, P_3, \dots, P_m$$

Die Berechnung der Leistung ergibt sich also aus der Summe der Einzelmessungen pro Sekunde (ergibt die Einheit Ws) dividiert durch 3600 Sekunden pro Stunde (ergibt als Einheit Wh). Die berechnete elektrische Arbeit der einzelnen Baselines wird anschließend gemittelt. Folgendes Listing zeigt die Ergebnisse:

```
## Summary Statistics for measurementWatthours
##  n mean  sd median min max range IQR
##  22 1,06 0,07  1,07 0,74 1,09  0,35 0,02
```

Die zusammenfassenden Statistiken enthalten dabei folgende Werte:

n *Anzahl der Messungen*
mean *Arithmetisches Mittel*
sd *Standardabweichung*
median *Median*
min *Minimal gemessener Wert*
max *Maximal gemessener Wert*
range *Abstand Minimum zu Maximum*
IQR *Interquartilsabstand*

Ressourcenverbrauch

Die Auswertung des Ressourcenverbrauchs geschieht prinzipiell analog zum Energieverbrauch, jedoch sind hier die sieben o.g. Ressourcen zu beachten. Dementsprechend folgen nun zunächst die Abbildungen 2 bis 6 die jeweils alle Messungen der Ressourcenbelegung, bzw. -verbrauchs des SUT während der Messung des Szenarios enthalten. Die Messwerte der $n_M = 30$ Wiederholungen sind in grau dargestellt. Aus den Messungen wurde für jede Sekunde ein Durchschnittswert gebildet (rote Linie).

Daran schließen sich die entsprechenden Abbildungen ?? bis ?? die jeweils alle Baselines der Ressourcenbelegung, bzw. -verbrauchs des SUT enthalten. Sie sind ebenso formatiert.

Graphen der Messungen

Abbildung 2: Graph der gemittelten Prozessorauslastung der Messungen des Szenarios

Abbildung 3: Graph der gemittelten RAM-Belegung der Messungen des Szenarios

Abbildung 4: Graph der gemittelten Netzwerkaktivität der Messungen des Szenarios (sendend oben, empfangend unten)

Abbildung 5: Graph der gemittelten Festplattenaktivität der Messungen des Szenarios (lesend oben, schreibend unten)

Abbildung 6: Graph der gemittelten Belegung der Auslagerungsdatei der Messungen des Szenarios

Auswertung

Zur Auswertung der Messungen wird nun der jeweilige Mittelwert $\bar{x}(\text{Prozessor}_M)$, $\bar{x}(\text{RAM}_M)$, $\bar{x}(\text{Network_Sent}_M)$, $\bar{x}(\text{Network_Received}_M)$, $\bar{x}(\text{HDD_Read}_M)$, $\bar{x}(\text{HDD_Written}_M)$, $\bar{x}(\text{Swap}_M)$ der Einzelressourcenmessungen sowie der zugehörigen Baselines berechnet.

```
## Summary Statistics for performanceMeasurement$processorTime:
##      n mean sd median min max range IQR
## 3630 76,37 0,8 76,21 75,46 80,87 5,41 0,3

## Summary Statistics for performanceMeasurement$ram:
##      n mean sd median min max range IQR
## 3630 83636,1 1662747 0 0 76578264 76578264 0

## Summary Statistics for performanceMeasurement$networkSent:
##      n mean sd median min max range IQR
## 3630 83636,1 1662747 0 0 76578264 76578264 0

## Summary Statistics for performanceMeasurement$networkReceived:
##      n mean sd median min max range IQR
## 3630 198992,1 430047,9 169887,2 8064,65 14864208 14856144 119297,5

## Summary Statistics for performanceMeasurement$HDDRead:
##      n mean sd median min max range IQR
## 3630 198992,1 430047,9 169887,2 8064,65 14864208 14856144 119297,5

## Summary Statistics for performanceMeasurement$HDDWritten:
##      n mean sd median min max range IQR
## 3630 7,87 1,72 7,58 0,76 17,5 16,74 1,8

## Summary Statistics for performanceMeasurement$Swap:
##      n mean sd median min max range IQR
## 3630 0 0 0 0 0 0 0
```